

4. Hojimatov Q., Olloyorov M. , O‘zbekistonning shifobaxsh o‘simliklari va ularni muhofaza qilish, T., 1988;
5. Xoliqov K., O‘zbekiston janubidagi dorivor o‘simliklar, T., 1992;
6. Hojimatov Q.H., Yo‘ldoshev K.Y., Shogulomov U.Sh., Hojimatov O.Q., Shifobaxsh giyoxlar dardlarga malham (Fitoterapiya), T., 1995;
7. Murdoxayev.Yu.M. Культура лекарственных растений в Узбекистане, T., 1988.

УДК: 634.37:71

АНЖИР КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

ТошДАУ, Мевачилик ва узумчилик кафедраси магистранти

Д.Х. Эргашева

dilnozaa1288@mail.ru

ТошДУ, Мевачилик ва узумчилик кафедраси катта ўқитувчиси к.х.ф.ф.д

А.Э. Қаршиев

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ ИНЖИРА

ТашГАУ, магистранта 2-го курса **Д.Х. Эргашева**

(PhD), философский доктор сельскохозяйственных наук,

кафедра «Плодоводство и виноградарство» **А.Э. Каршиев**

TECHNOLOGY OF GROWING FIG SEEDLINGS

Faculty of “Horticulture, Vegetable Growing and Viticulture”

2nd year Master’s student **D.X. Ergasheva**

(PhD), Department of “Horticulture and Viticulture” **A.E. Karshiyev**

***Аннотация.** Ушбу мақолада анжир ўсимлигини кўчатларини етиштириш технологиялари, анжир қаламчаларини тайёрлаш усуллари, муддатлари анжир ўсимлигининг вегетатив усулда осонлик билан кўпайиши, турли хил стресс омилларига нисбатан чидамлилиги билан фарқланиши тўғрисида қисқача маълумотлар келтирилган. Анжир ўсимлиги кўчатларини ер остки ва ер устки қисмларини вегетатив органларнинг ўсиши ва ривожланиши фазалари ҳамда анжир ўсимлиги кўчатларини етиштириш технологияси орқали ҳамда тартибли парваришлаш агротехникаси орқали улардан юқори ҳосил олиши бўйича илмий асосланган маълумотлар ҳамда илмий тадқиқот натижалари келтирилган.*

***Калит сўзлари** – Кўчат, нав, анжир, ўсимлик, субтропик, новда, куртак, барг, илдиз тизими, илдизпоя, гул, мева, намлик, ҳарорат, тупроқ, муҳит, қаламча.*

***Аннотация.** В данной статье представлена краткая информация о технологиях выращивания рассады растения инжир, способах получения черенков инжира, продолжительность жизни которых легко увеличить вегетативным способом растения инжир, его устойчивости к различным стрессовым факторам. Представлены научно обоснованные данные по извлечению саженцев инжира из земли и надземной части ботвы на этапах роста и развития вегетативных органов и технологии выращивания саженцев инжира, а также по агротехнике правильного ухода, а также результаты научных исследований.*

Ключевые слова -саженец, сорт, инжир, растение, субтропическое, ветвь, почка, лист, корневая система, корневище, цветок, плод, влажность, температура, почва, окружающая среда, черенки.

Annotation. This article provides brief information on the technologies for growing fig seedlings and methods for obtaining fig cuttings, the lifespan of which can be extended through the vegetative propagation of the fig plant. It also discusses the plant's resistance to various stress factors. The article presents scientifically based data on extracting fig seedlings from the ground and the aboveground parts of the tops at different stages of growth and development of vegetative organs. Additionally, it covers the technology for growing fig seedlings, proper care agricultural technology, and the results of scientific research.

Keywords - seedling, variety, fig, plant, subtropical, branch, bud, leaf, root system, rhizome, flower, fruit, humidity, temperature, soil, environment, cuttings.

Кириш Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги ПФ-5742-сон [Фармони](#)га мувофиқ, шунингдек, республикада қишлоқ хўжалиги экинларининг йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган ноёб белги ва хусусиятларга эга маҳаллий навларини қайта тиклаш ва истиқболли навларнинг оригинал уруғчилигини ташкил этиш юзасидан Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 августдаги 504-сон [қарори](#) [имзоланган](#). Мевачилик тармоғини ислоҳ қилиш жумладан; анжир етиштиришга эътибор қаратиш, илмий-тадқиқотлар кўламини кенгайтириш, илғор ва замонавий ресурс тежовчи технологияларни қўллаш асосида юқори сифатли саноатбоп ва экспортбоп анжир меваларни етиштиришга кенг йўл очиб берилмоқда [1].

Анжир қадимий қишлоқ хўжалиги экинларидан бири ҳисобланади. Жаҳоннинг субтропик иқлими, Ўрта Ер денгизи шароитлари каби кўплаб минтақаларда кенг майдонларда экиб етиштирилади. Анжир ўсимлигининг дунё бўйлаб кенг тарқалишида унинг вегетатив усулда осонлик билан кўпайиши, турли хил стресс омилларига нисбатан чидамлилиги билан фарқланиши муҳим ҳисобланади. Ҳозирги кунда дунё бўйлаб анжир навларини турли усулларда – вегетатив қаламчаларини илдиз оттириб кўчат етиштириш, ин-витро усулида стерилланган меристемадан етиштирилмоқда, шунингдек, анъанавий усул ҳам етиштириб келинмоқда [2, 3].

Мўътадил ва унга қўшни минтақаларда мевали ўсимликлар ҳаёт фаолиятининг йиллик доирасида икки давр аниқ ифодаланган – вегетация ва нисбий тиним даври. Тадқиқотлар давомида кўчатларни поя қатлами билан кўпайтириш мумкинлиги аниқланган. Анжир кўчатларини етиштиришнинг муқобил усули сифатида кам ишлаб чиқариш харажатлари билан поясини қатламлаш йўли билан анжир кўчатини ишлаб чиқаришга таклиф этилган [4].

Кўп йиллик новдаларда пайдо бўладиган куртаклар кўп ҳолларда уларнинг пастки ёки ўрта қисмида жойлашган бўлиб, икки ёки учинчи даврда интенсив ўсиш билан тавсифланади. Об-ҳавонинг баъзан ноқулай келиши ёки кескин совиб кетиши туфайли, анжир ўсимликлари шикастланади ва буталарнинг ер усти қисмига совуқ ҳарорат таъсир қилган қисмини, қисман ёки тўлиқ олиб ташлаш керак бўлади, бу эса кейинги йилларда янги ўсиш туфайли тикланади [5].

Тадқиқотларида анжирнинг униб чиқишгача бўлган кунлар сонидан навлар ўртасида сезиларли фарқ йўқ эди. Шу билан бирга, ўсувчи новдалардан икки йил ўтгач ҳам, ҳеч қандай навда номувофиқлик аниқланмади. Кўпгина навларда бирлашма вақт ўтиши билан силлиқлашди. Анжир етиштириш Ҳиндистоннинг Панжоб вилоятида янги бўлгани учун бу усул Панжоб шароитига мос навларнинг тез тарқалишига ёрдам беради [6].

Тадқиқотни олиб бориш шароити. Тажрибалар “Мевачилик ва узумчилик” кафедрасида таҳлил қилиб борилди. Дала

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

тажрибалари Тошкент давлат аграр университети ўқув-илмий тажриба хўжалигининг анжир кўчатзориди ўтказилди. Биометрик ўлчовлар ва ҳисоблар: ҳар бир вариантда 20 та ўсимликда олиб борилди. Тажриба тўрт қайтариқда ўрганилди.

Тадқиқот услуби. Фенологик кузатувлар Х.Ч. Буриев ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилган «Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси», В.Ф. Моисейченконинг «Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами», М.Т. Тарасенконинг «Размножение плодовых растений методом зеленого черенкования побегов», С.А. Остроухованинг «Мевали ва резавор мевали экинлар кўчатларини етиштириш бўйича услубий кўрсатма» сида келтирилган тавсия ва услублар бўйича ўтказилган. Биометрик ўлчовлар ва ҳисоблар: ҳар бир вариантда 20 та ўсимликда олиб борилди. Тажрибалар тўрт қайтариқда олиб борилди [7].

Тадқиқот натижалари. Анжирларнинг вегетация фазаларининг ўтиши давридаги фенологик кузатув маълумотлари шуни кўрсатдики, ўсимликларнинг йиллик ривожланиш доирасида муайян фарқлар мавжудлиги аниқланди. Жумладан, Кадота, Крымский 29, Узбекский желтый навларининг куртак ёзилиши билан деярли бир муддатда, бир-икки кунлик фарқи билан бошланди. Куртакларнинг ёзилиш фазаси икки кундан

ўн кунгача кечроқ бошланганлиги маълум бўлди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 2023-2024 йиллар мобайнида Тошкент давлат аграр университети Қишлоқ хўжалиги илмий-тадқиқот ва ўқув-тажриба станциясида ҳар хил вегетатив йўл билан кўпаядиган анжир ўсимлигининг ўсиш ва ривожланишнинг морфо-биологик хусусиятларини ўрганиш юзасидан тадқиқотлар ўтказилиб келинмоқда.

Куртаклар очилиш фазалари бошида кунлик ўртача ҳарорат 12-13°C атрофида ҳамда кечки фазаларида баргларининг сарғайиши 13-14°C атрофида бўлади. Турли интерфаза даврларининг давомийлиги ва фаол самарали ҳароратлар йиғиндисига кўра, анжир навларининг икки гуруҳи ажратилади. Куртаклар ривожланиш даври - меванинг пайдо бўлиши, кечки навлари (ўзбек сарик, оқ адриатик) фаол ҳароратлар йиғиндиси 940-1001°C ва самарали ҳароратлар 419-559°C. Худди шу даврда эртаги навлар (Чапла, Долматский ва бошқалар) камроқ фаол ҳарорат йиғиндисига эга: фаол ҳарорат 805-846°C, самарали ҳарорат 346-366°C. Анжир меваларининг тўлиқ пишиши учун 4000-4500°C фаол ҳароратлар йиғиндиси талаб қилинади.

Вегетация фазасининг тугаши – барг тўкилишининг асосий қисми 2-11 октябрда, фақатгина Крымский 29, 15 октябрда, яъни бошқа навларга нисбатан тўрт-олти кун кечроқ муддатда аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Анжирнинг вегетация фазалари (2022-2023й.й.)

Навлар	Куртакларнинг ёзила бошлаши, сана	Барг тўкилиши		Вегетация даврининг давомийлиги, кун
		бошланиши	тугаши	
1 Кадота	14IV	14 IX	8 X	177
2 Крымский 29	12 IV	9 IX	2 X	169
3 Узбекий желтый	15 IV	16 IX	11 X	179
4 Чапла	17 IV	15 IX	6 X	174

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

5	Долматский	13 IV	8 IX	1 X	167
6	Новик фикус	18 IV	19 IX	13 X	181

Барглари йирик, навбатма-навбат жойлашган, 3-5-7 бўлакли ёки алоҳида қаттиқ баргли. Қисқартирилган генератив куртаклар баргларнинг қўлтиқларида ривожланади, улар икки хил - каприфиглар ва фиглар (сиконий) гулзорларига эга. Улар турли дарахтларда ривожланади, бу ўқнинг тепасида тешик ва ичкарида бўшлиқ бўлган сферик-овал шаклланишга ўсиши билан тавсифланади, бу ерда майда бўлмаган икки хонали гуллар жойлашган.

Янги анжир таркибида 24% гача (бошқа манбаларга кўра, 75% гача) шакар (глюкоза, фруктоза) мавжуд. Меваларда органик кислоталар, танинлар, оксиллар, ёғлар, баргларида кумаринлар.

Анжир таркибида 1,3% гача оксиллар, 11,2% шакар ва атиги 0,5% кислоталар мавжуд. Қуритилган анжирда оксил улуши 3-6% гача, шакар 40-50% гача кўтарилади, бу уларга чуқур ширин таъм беради ва тўйинганлик туйғусини келтириб чиқаради (қуритилган меваларнинг калория миқдори - 100 г учун 214 ккал). Уларда витаминлар (б-каротин, В1, В3, РР, С) ҳам мавжуд ва минераллар (натрий - 100 г га 18 мг, калий - 268, кальций - 34 гача, магний - 20 гача, фосфор - 32 гача). Қуритилган анжир хурмо каби деярли кўп калийни ўз ичига олади, фақат ёнғоқлар калий миқдори бўйича улардан устундир. Пишмаган меваларда каустик сутли шарбат мавжуд, шунинг учун улар ейилмайди.

1-расм. Анжир кўчатларини етиштириш учун қаламчалар тайёрлаш жараёни

Олиб борилган тадқиқотларимизда анжирнинг иккита – Долматский ва Крымский 29 навлари танлаб олинди. (1-расм) Бу навларнинг қаламчалари ҳамда шакланган барглари сони ва уларнинг сатҳи юзаси ҳисоб-китоб қилинди. Барглари сони ва уларнинг юзаси қаламчалар 10 кунлик, 30 кунлик, 50, 70 ва 90 кунлик бўлганларида ўлчаб олинди. Бунда, барглари сони визуал

усулда саналди, барг юзаси эса Ahmed F.F., Morsy M.H. (1999) формуласи орқали ҳисоблаб чиқарилди. Формуланing умумий кўриниши $S=0,4 \cdot (0,79 \cdot D^2) + 15,33$ бунда: S – барг юзаси, см²; D – баргнинг энг катта диаметри, см.

Олиб борилган тадқиқот кузатувларига кўра анжир навларининг барглари сони ва уларнинг сатҳи навлар

кесимида фаркланади. Барглар сонига эътибор қаратадиган бўлсак, Ўзбекистон сариқ анжири навининг қаламчаларида барглар 10 кунлигида 1 дона, 30 кунлигида 2 дона, 50 кунлигида 3 дона, 70 кунлигида 8 дона ва 90 кунлигида 14 дона бўлган бўлса Қрим қора анжири навида мос равишда баргларнинг сони 1, 3, 5, 12 ва 21 тани ташкил қилди.

Барглар сатҳини ҳисоб-китоб қилиш шуни кўрсатдики, 10 кунлик қаламчаларда барг юзаси 17,3 см² (Ўзбекистон сариқ анжири нави) ва 20,1 см² (Қрим қора анжири нави) ташкил қилиб, мос равишда 30 кунлик қаламчаларда бу кўрсаткич 57,4 ва 92,4 см², 50 кунлик қаламчаларда 96,5 ва 153,1 см², 70 кунлик қаламчаларда 264,9 ва 357,4 см² ҳамда 90 кунлик қаламчаларда 426,3 ва 519,7 см² ташкил қилди.

Навларни ўзаро таққослаганда, барг сатҳининг юзаси қаламчалар ўсиши билан кескин фарқ қила бошлади. Дастлабки даврда Ўзбекистон сариқ анжири нави қаламчаларидаги баргларнинг юзаси Қрим қора анжири нави қаламчаларига нисбатан 116,2% кўпроқ бўлган бўлса, 30 кунлик қаламчаларда бу кўрсаткич 161,0% ҳамда 50 кунлик қаламчаларда 158,7% га етди. Барг сатҳи бундан сўнг деярли катта фарқ билан

ўзгармади. Бунга сабаб Ўзбекистон сариқ анжири нави қаламчаларининг фаол ўсиши ва ривожланишини мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Шундай қилиб, 70 кунлик қаламчаларда барг юзасидаги фарқ 134,9% ҳамда 90 кунлик қаламчаларда 121,9%ни ташкил қилди.

ХУЛОСА

Шуни хулоса қилиб айтиш мумкинки Анжир кўчатларини ва анжирзорларни ташкил этиш, субтропик мевалар ассортементини оширишга асосий омил бўлиб хизмат қилади.

Анжир навлари ўсимликларидан қаламчалар тайёрлашда ва кўчатларини кўпайтиришда стандарт кўчатлар олиш учун Қрим қора анжир навини қаламчаларидан кўпайтириш мақсадга мувофиқ ҳисобланди.

Анжир мевалари таркибида инсон саломатлиги учун зарур бўлган кўплаб микро элементлар мавжуд. Анжир меваларини жадал етиштириш аҳолининг субтропик меваларга бўлган талабини қондиради.

Навларнинг барглар сони ва барг сатҳи бўйича Қрим қора анжири нави алоҳида ажралиб чиққан, анжир кўчатларини сифатли ва стандартга мос равишда етилишида муҳим аҳамият касб этиши алоҳида аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2019 йил 17 июндаги ПФ-5742-сон.
2. Boliani A. C. et al. Advances in propagation of *Ficus carica* L. // Revista Brasileira de Fruticultura. – 2019. – Vol. 41. – pp. e-026.
3. Danthu P. et al. Vegetative propagation of some West African Ficus species by cuttings // Agroforestry systems. – 2002. – Vol. 55. – No. 1. – pp. 57-63.
4. Dolgun O., Tekintas F. E. Production of fig (*Ficus carica* L.) nursery plants by stem layering method // Agriculturae Conspectus Scientificus. – 2008. – T. 73. – №. 3. – С. 157-160.
5. Ali B. et al. Anti-inflammatory and antioxidant activity of *Ficus carica* Linn. leaves // Natural product research. – 2012. – T. 26. – №. 5. – С. 460-465.
6. Rattanpal H. S., Sidhu G. S. Studies on propagation of fig (*Ficus carica* L.) cultivars by budding // V International Symposium on Fig 1173. – 2015. – С. 173-176.
7. Ермакова Н.Е., Камалетдинова Э.Р. Технология вегетативного размножения *Фигус carica* // В мире научных открытий. – 2016. – С. 170-173.